

Видавнича група «Наукові перспективи»

Всеукраїнська Асамблея докторів наук із державного управління

«Наука і техніка сьогодні»

Випуск № 3(57) 2026

Київ – 2026

ISSN 2786-6025 Online

УДК 001.32:1 /3](477)(02)

R40-05553

DOI: Crossref
we use DOIs

[https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-3\(57\)](https://doi.org/10.52058/2786-6025-2026-3(57))

**«Наука і техніка сьогодні» (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія «Економіка»,
Серія «Фізико-математичні науки», Серія «Техніка»):
журнал. 2026. № 3(57) 2026. С. 3273**

*Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 07.04.2022 № 320
журналу присвоєно категорію "Б" із економіки та педагогіки
(спеціальності – 015 - Педагогічні науки; 076 - Економічні науки)*

*Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.06.2022 № 530 журналу
присвоєно категорію "Б" із права (спеціальність – 081 Юридичні науки)*

*Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 10.10.2022 № 894 журналу
присвоєно категорію "Б" із техніки (спеціальність - 122 Комп'ютерні науки)*

Журнал видається за підтримки Міждержавної гільдії інженерів консультантів, Інституту філософії та соціології Національної Академії Наук Азербайджану (Баку, Азербайджан), громадської організації «Християнська академія педагогічних наук України» та громадської організації «Всеукраїнська асоціація педагогів і психологів з духовно-морального виховання»

*Рекомендовано до видавництва Президією Всеукраїнської Асамблеї докторів наук з державного управління
(Рішення від 24.03.2026, № 9/3-26)*

Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus (IC), міжнародної пошукової системи Google Scholar та до міжнародної наукометричної бази даних Research Bible

Згідно Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15.01.2018 № 32, повнотекстовий доступ до наукових статей журналу представлений на платформі «Наукова періодика України» в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського НАН України та в Національному репозитарії академічних текстів

Головний редактор:

Коренева Інна Миколаївна - доктор педагогічних наук, професор, декан факультету природничої і фізико-математичної освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка; професор кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Україна)

Редакційна колегія:

1. **Біляковська Ольга Орестівна** доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри загальної педагогіки та педагогіки вищої школи Львівського національного університету імені Івана Франка (Україна)

2. **Воровка Маргарита Іванівна** – докторка педагогічних наук, професорка, професорка кафедри освітології та педагогіки мистецтва Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (Україна)

3. **Гончарук Валентина Анатоліївна** кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури, українознавства та методик їх навчання Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Україна)

ISSN 2786-6025 Online

Сапожников С., Теплицька А.

НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1577

Світак В.В.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВИХ ФАХІВЦІВ У НАВЧАЛЬНИХ ЦЕНТРАХ ЗС УКРАЇНИ

1590

Семеніхіна О.В., Юрченко А.О., Бобокало А.В.

МОДЕЛЮВАННЯ НАУКОВОГО ПОШУКУ ЧЕРЕЗ ГРАНТРАЙТИНГ У КУРСІ «МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»

1605

Слухенська Р.В., Бірюк І.Г., Іванушко Я.Г., Пилипюк В.О.

ПЕДАГОГІЧНІ СТРАТЕГІЇ ПОДОЛАННЯ КОГНІТИВНОГО БАР'ЄРУ У СТУДЕНТІВ МЕДИКІВ ПРИ НАДАННІ ДОПОМОГИ В ЕКСТРЕМАЛЬНИХ СИТУАЦІЯХ

1615

Смірнова І.М., Медведєва Л.М., Петренко Н.В., Рябов Є.І., Охрімчук І.В.

РОЛЬ ОСВІТНИХ ПРОГРАМ У ФОРМУВАННІ МОТИВАЦІЇ ДО ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ У СТУДЕНТІВ

1626

Сологубова С.В., Крамаренко Т.В.

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

1637

Стельмах О.М.

ОСНОВНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТОЛЕРАНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ЗАСОБАМИ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

1650

Степанова Н.М.

РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЯК СКЛАДОВОЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

1659

Сологубова Світлана Вікторівна к.фіз.вих., доцент, доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я Навчально-наукового інституту «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро, <https://orcid.org/0000-0002-0374-1686>

Крамаренко Тетяна Володимирівна кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри українознавства та іноземних мов Навчально-наукового інституту «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» Українського державного університету науки і технологій, м. Дніпро, <https://orcid.org/0000-0002-2911-3215>

ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ АНГЛОМОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ УКРАЇНСЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Анотація. Метою статті є всебічний аналіз проблем інтерпретації англomовної термінології у наукових публікаціях українських дослідників галузі фізичної культури, виявлення причин термінологічних розбіжностей та окреслення ефективних підходів до їх подолання з урахуванням лінгвістичних, соціокультурних та методичних чинників.

У роботі застосовано комплекс загальнонаукових та лінгвістичних методів: аналіз та синтез наукових джерел із термінознавства, перекладознавства і фахової мови галузі фізичної культури; порівняльно-зіставний аналіз україномовних та англomовних відповідників; а також метод систематизації та табличного унаочнення виявлених розбіжностей.

Виявлено шість типових труднощів інтерпретації, зумовлених розбіжністю обсягу значення між мовами та відсутністю уніфікованих відповідників. Розглянуто основні складності наукового перекладу. Систематизовано п'ять стратегій подолання розбіжностей: укладання двомовних глосаріїв, єдина система посилань, урахування соціокультурного контексту, дотримання ієрархії понять та принцип динамічного еквівалента.

Проблема інтерпретації англomовної термінології в публікаціях українських дослідників фізичної культури є багатоаспектною, зумовленою як об'єктивними відмінностями між понятійними апаратами двох мов, так і відсутністю галузевих стандартів перекладу, що проявляється у шести типових

ISSN 2786-6025 Online

труднощах: семантичному розщепленні, варіативності перекладу, нестандартизованому вживанні абревіатур, калькуванні без урахування контексту, повному запозиченні без адаптації та граматичній невідповідності.

Ключові слова: термінологічна варіативність, англомовні запозичення, науковий переклад, фітнес-дискурс, стандартизація термінології.

Solohubova Svitlana Viktorivna PhD in Physical Education, Associate Professor, Associate Professor at the Department of Physical Education and Health Fundamentals, Educational and Scientific Institute «Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture» of the Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, <https://orcid.org/0000-0002-0374-1686>

Kramarenko Tetiana Volodymyrivna Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Ukrainian Studies and Foreign Languages, Educational and Scientific Institute «Prydniprovsk State Academy of Civil Engineering and Architecture» of the Ukrainian State University of Science and Technologies, Dnipro, <https://orcid.org/0000-0002-2911-3215>

PROBLEMS OF INTERPRETING ENGLISH-LANGUAGE TERMINOLOGY IN SCIENTIFIC PUBLICATIONS BY UKRAINIAN RESEARCHERS IN PHYSICAL CULTURE

Abstract. The purpose of the article is to provide a comprehensive analysis of the problems related to the interpretation of English-language terminology in scientific publications by Ukrainian researchers in the field of physical culture, to identify the causes of terminological inconsistencies, and to outline effective approaches to overcoming them, taking into account linguistic, sociocultural, and methodological factors.

The study employs a set of general scientific and linguistic methods: analysis and synthesis of scholarly sources in terminology studies and translation studies, and in the professional language of physical culture; comparative analysis of Ukrainian and English equivalents; and methods of systematization and tabular visualization of the identified discrepancies.

Six typical interpretation challenges were identified, stemming from differences in semantic scope between the languages and the lack of unified equivalents. The article examines the main difficulties of scientific translation. It systematizes five strategies for addressing discrepancies: developing bilingual glossaries, establishing a unified referencing system, considering sociocultural context, adhering to conceptual hierarchy, and applying the principle of dynamic equivalence.

The problem of interpreting English-language terminology in publications by Ukrainian researchers in physical culture is multifaceted, arising from both objective differences in the conceptual systems of the two languages and the absence of field-specific translation standards. This is manifested in six typical challenges: semantic divergence, translation variability, non-standardized use of abbreviations, calquing without regard to context, direct borrowing without adaptation, and grammatical inconsistency.

Keywords: terminological variability, English borrowings, scientific translation, fitness discourse, terminology standardization.

Постановка проблеми. Стрімкий розвиток фітнес-індустрії та зростаючі вимоги до інтеграції вітчизняної науки у міжнародний дослідницький простір зумовлюють необхідність критичного осмислення термінологічного апарату галузі фізичної культури. Сучасний дослідник змушений постійно звертатися до англomовних першоджерел, методичних матеріалів та наукових публікацій, і водночас відтворювати результати власної роботи засобами як української, так і англійської мови. Саме в цьому подвійному процесі найчастіше виникають термінологічні розбіжності, які негативно впливають на якість та цитованість наукових текстів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових джерел з даної проблеми дозволив виділити кілька ключових векторів наукового пошуку. По-перше, значна увага дослідників зосереджена на загальнолінгвістичних та перекладацьких аспектах адаптації запозичень. Л. Белей (2021) акцентує увагу на труднощах передачі англiцизмів засобами української мови, вказуючи на ризики втрати семантичної точності [1].

Схожу думку поділяють М. Гелетка та В. Кравчук (2022), аналізуючи специфіку відтворення неологізмів, що виникають у сучасному науковому дискурсі [2]. Важливо зазначити, що Н. Кузьменко (2022) розглядає термінологію не лише як лексичний пласт, а як інструментарій інструктивного характеру, де помилка в інтерпретації може призвести до хибного розуміння методики виконання вправ [3].

По-друге, виокремлюється група досліджень, присвячених вузькоспеціалізованій термінології сфери фітнесу та спорту. N. Naumenko (2024) досліджує внутрішню форму термінів, що дозволяє глибше зрозуміти етимологію та **сміслову побудову** англomовних номінацій [4]. Особливий інтерес становлять прикладні розробки, наприклад, праця Т. Гнітецька та співавт. (2025), які пропонують тлумачний словник для модуля «Workout», що є кроком до стандартизації вживання термінів в освітньому процесі [5]. Водночас О. Підгрушна (2025) фокусується на назвах фізичних вправ,

ISSN 2786-6025 Online

підкреслюючи, що «англомовна фітнес-термінологія утворює специфічний пласт фахового дискурсу», який потребує ретельної адаптації [6, С. 257].

По-третє, аналіз джерел виявляє проблему термінологічної неузгодженості. Так, L. Hochman та N. Silberman (2025) зауважують, що варіативність термінів у клінічній та освітній підготовці створює бар'єри для ефективної комунікації [7].

У цьому контексті хотілося б виділити підхід J. Yu та співавт. (2024), які переглядають ієрархію термінів «*physical education*» та «*sports*» з позицій тайванської наукової школи, що свідчить про глобальний характер проблеми ієрархізації понять у цій галузі [8, С. 5].

Узагальнюючи погляди науковців, можна стверджувати, що інтерпретація англомовної термінології українськими дослідниками стикається з викликом «лінгвокультурної та соціокультурної складності», про що зазначають I. Stepanova та співавт. (2025) [9, С. 74].

Особливо це стосується персоналізованих програм фітнесу та реабілітації, де коректність термінів є критичною для методичної обґрунтованості, як це простежується у роботах С. Сологубової (2012, 2025) [10; 11].

Аналіз наукових публікацій дозволяє констатувати високу актуальність проблеми інтерпретації англомовної термінології у галузі фізичної культури, що зумовлено як стрімким розвитком фітнес-індустрії, так і необхідністю інтеграції української науки у світовий дослідницький простір.

Метою статті є всебічний аналіз проблем інтерпретації англомовної термінології у наукових публікаціях українських дослідників галузі фізичної культури, виявлення причин термінологічних розбіжностей та окреслення ефективних підходів до їх подолання з урахуванням лінгвістичних, соціокультурних та методичних чинників.

Дослідження виконано в межах НДР кафедри фізичного виховання та основ здоров'я ННІ ПДАБА УДУНТ на 2026 рік № 0126U002357 «Теоретико-методичні основи формування здорового способу життя різних груп населення».

Виклад основного матеріалу дослідження. Найбільш характерними проблемами, що виникають при інтерпретації англомовної термінології є: *семантичне розщеплення* (коли один англомовний термін позначає ширше поняття, ніж його прямий україномовний відповідник); *варіативність перекладу* (паралельне вживання кількох різних форм для позначення того самого поняття); «*калькування (дослівний, буквальный переклад)*» без урахування контексту; а також *повне запозичення без адаптації*.

Зазначені труднощі мають різну природу: з одного боку вони зумовлені відмінностями у структурі понятійного апарату двох мов, а з іншого – відсутністю встановлених норм перекладу у галузевих виданнях. Як зазначає

ISSN 2786-6025 Online

Л. Белей (2021), у процесі передачі англiцизмiв засобами української мови виникає ризик «втрати семантичної точності» [1, С. 116], що особливо критично у науково-методичних текстах, де хибна інтерпретація терміну може призвести до помилкового розуміння методики виконання вправ [3, С. 7].

Як видно з таблиці 1, переважна більшість зафіксованих проблем пов'язана або з відсутністю стандартизованого українського відповідника, або з конкуренцією кількох варіантів перекладу в науковому дискурсі. М. Гелетка та В. Кравчук (2022) підкреслюють, що ці явища властиві насамперед неологічній термінології, яка ще не встигла пройти процес нормалізації у мові-реципієнті (яка приймає нові слова) [2, С. 183].

Таким чином, для значної частини вживаної в галузі термінології характерна паралельна циркуляція двох та більше перекладних варіантів в українських наукових і методичних текстах, що може бути пов'язано з різницею в наукових традиціях.

Так, поняття «*physical education*» може перекладатися як «*фізична культура*», «*фізичне виховання*» або «*фізична освіта*» залежно від теоретичної позиції автора (табл. 2). J. Yu та співавт. (2024) вказують, що навіть в межах одного регіону (тайванської наукової школи) ця ієрархічна невизначеність є предметом наукової дискусії [8, С. 4-5].

Таблиця 1

Типові перекладацькі труднощі при роботі з англomовною термінологією фізичної культури

Тип труднощі	Приклад терміна	Характер проблеми
Відсутність точного еквівалента	physical culture / physical education	Семантичне розщеплення
Варіативність перекладу	фізична активність / рухова активність	Паралельне вживання двох форм
Повне запозичення без адаптації	fitness, workout, stretching	Відсутність україномовного аналога
Невідповідність обсягу значення	body conditioning	Ширший зміст англ. терміна
Кальки з семантичними зрушеннями	жінки першого зрілого віку – women of the first mature age	Буквальна калька, незрозуміла без контексту
Граматична / морфологічна невідповідність	core training – тренування м'язів кора	Необхідність описового перекладу

**Варіативність перекладу ключових
термінів фізичної культури в українських публікаціях**

Англ. термін	Варіанти перекладу в укр. публікаціях	Рекомендований відповідник	Примітка
physical activity	фізична активність; рухова активність	фізична активність (у контексті здоров'я)	«Рухова активність» – ширше поняття [3, С.7]
fitness	фітнес; фізична підготовленість; кондиційна підготовка	фітнес (запозичення); фізична підготовленість (науковий стиль)	Залежить від реєстру тексту [6, С. 258]
workout	тренування; комплекс вправ; воркаут	тренування / воркаут (в шкільному модулі)	«Воркаут» – офіційна назва модулю НУШ [5, С. 27]
HIIT	HIIT; ВИІТ; високоінтенсивне інтервальне тренування	ВИІТ (при першому вжитку – повна форма)	Нестандартизована абревіатура в укр. мові [8, С. 5]
physical education	фізична культура; фізичне виховання; фізична освіта	фізичне виховання (педагогічний контекст)	«Фізична культура» – ширше поняття [8, С. 4-5]
core training	тренування кора; тренування м'язів кора; стабілізаційні вправи	тренування м'язів кора	Новий термін, описовий переклад [5, С. 29]
health-related fitness	оздоровча фізична підготовленість; кондиційна фізична культура; здоров'язорієнтований фітнес	оздоровча фізична підготовленість	Варіативність є критичною у наукових текстах [4, С. 43]
physical state	фізичний стан; фізична підготовленість; фізична кондиція	фізичний стан (описовий контекст); physical state (міжн. публікації)	Збіг форм із «fitness» створює плутанину [14, С. 1457]

А також з різницею між стилями мовлення (популярним і науковим): так, термін «*fitness*» функціонує у двох паралельних формах – «фітнес» (популярний, запозичений варіант) та «фізична підготовленість» або «кондиційна підготовка» (науковий варіант). Відсутність єдиного нормативного словника термінів фізичної культури породжує конкуренцію варіантів, яка ускладнює розуміння наукових текстів та їх переклад. N. Naumenko (2024) звертає увагу на те, що аналіз внутрішньої форми терміну (його первісного значення та походження) є дієвим інструментом для вибору між конкурентними варіантами [4, С. 42]. Водночас у практичній навчальній документації, зокрема у тлумачному словнику модуля «Workout» для НУШ, дослідники обирають

єдину фіксовану форму для кожного терміну, що слід вважати зразком методичного підходу до стандартизації [5, С. 27-29]. Окремою та практично не дослідженою в українській науці проблемою є використання англійських аббревіатур у публікаціях вітчизняних дослідників (табл. 3).

Таблиця 3

Англійські аббревіатури в термінології фізичної культури та проблеми їх передачі в українських виданнях

Абревіатура	Повна англійська форма	Українські варіанти	Проблема
HIIT	High-Intensity Interval Training	ВІІТ; НІІТ; ВІІТТ	Три різних скорочення в укр. текстах
BMI	Body Mass Index	ІМТ; ВМІ; індекс маси тіла	Паралельне використання оригіналу й кальки
VO ₂ max	Maximum Oxygen Uptake / Consumption	VO ₂ max (без перекладу)	Суто транслітераційна форма, прийнята в науці
HR / HRmax	Heart Rate / Maximum Heart Rate	ЧСС; ЧСС макс.; HR	Конкуrentне вживання укр. і англ. форм
RPE	Rating of Perceived Exertion	шкала RPE; суб'єктивна оцінка навантаження	Часто вживається без розшифровки
1RM	One Repetition Maximum	1ПМ; 1RM; максимальна вага на 1 повторення	Нестандартизована форма в укр. виданнях

Аналіз наукових текстів засвідчує два конкуrentних підходи: перший – збереження оригінальної латиниці (HIIT, BMI, RPE), другий – передача аббревіатури засобами кирилиці (ВІІТ, ІМТ). Нерідко обидві форми вживаються паралельно навіть у межах одного видання, що призводить до термінологічного хаосу і знижує якість наукової комунікації.

L. Hochman та N. Silberman (2025) зафіксували аналогічну проблему у суміжній галузі – клінічній освіті фізичних терапевтів, де використовується понад тисячу різних варіантів позначення баз клінічної практики [7], що наочно свідчить, що термінологічна нестандартизованість є системною загрозою для якості наукового дискурсу, а не лише технічним недоліком окремих публікацій.

Усе це вказує на необхідність вироблення єдиних редакційних стандартів щодо способу подачі аббревіатур у наукових виданнях з фізичної культури. Окрім того, при першому вживанні є сенс подавати повну форму обома мовами (за наявності усталеного перекладу) і лише після неї – скорочення, яке й буде

ISSN 2786-6025 Online

використовуватись надалі. Процес входження англomовних термінів у систему української мови є багатоетапним і підпорядкований загальним закономірностям мовного запозичення. В. Опанасенко (2022) виокремлює три послідовні стадії цього процесу: *початкову* (зміна морфемної структури), *поглиблену* (формування нових словотворчих моделей) і *завершальну* (повна інтеграція у лексичну систему з можливістю утворення похідних слів) [12, С. 120].

У сфері фізичної культури й фітнесу цей процес відбувається особливо інтенсивно, оскільки галузь постійно продукує нові поняття та методики, позначення для яких приходять переважно з англomовного середовища. О. Підгрушною (2025) встановлено, що «англomовна фітнес-термінологія утворює специфічний пласт фахового дискурсу», в якому назви фізичних вправ підпорядковуються різним моделям запозичення [6, С. 257].

Найчастіше вживаними є транслітерація та дослівний переклад (калькування), рідше – описовий переклад із детальним поясненням поняття. І. Stepanova та співавт. (2025) акцентують увагу на «лінгвокультурній та соціокультурній складності» цього процесу – термін несе не лише номінативну (називну), а й додаткову емоційно-культурну функцію і спрощений переклад може призвести до її втрати [9, С. 74].

Більшість запозичень у сфері фізичної культури входить до мови-реципієнта у формі транслітерації і семантичних кальок, причому перший спосіб домінує у популярному, а другий – у науковому дискурсі (табл. 4).

Таблиця 4

Способи лінгвістичної адаптації англomовних фітнес-термінів в українській науковій мові

Тип адаптації	Приклад (англ. / укр.)	Механізм
Транслітерація (фонетична адаптація)	Fitness / фітнес; stretching / стретчинг; crossfit / кросфіт	Передача фонемного складу засобами укр. графіки [12, С. 120; 6, С. 257]
Морфологічна адаптація	training / тренінг; warming-up / розминка (/ warming)	Засвоєння у системі укр. відмін / словотвору [12, С. 121]
Семантична калька	cool-down / заминка; burnout / перетренованість	Переклад за внутрішньою формою слова [4, С. 43; 2, С. 183]
Описовий переклад	plank / вправа «планка»; deadlift / станова тяга	Використання синтаксичної конструкції [5, С. 29]
Запозичення без адаптації	workout, CrossFit, bootcamp	Збереження оригінального написання [6, С. 258]
Синонімічна пара	fitness / фізична підготовленість; workout / тренування	Паралельне вживання запозичення та питомого слова [12, С. 122; 1, С. 117]

Так, М. Гелетка та В. Кравчук (2022) фіксують появу синонімічних пар типу «*фітнес / фізична підготовленість*», де перший елемент є запозиченням, а другий – власне українським терміном, і таке паралельне вживання відображає перехідний стан нормалізації [2, С. 183–184].

Окремого розгляду потребує зворотна задача: переклад україномовних наукових текстів на англійську мову для розміщення у міжнародних виданнях, яка набуває особливої актуальності в умовах євроінтеграції та зростаючих вимог до академічної мобільності. L. Maksymenko та співавт. (2023) встановили, що якість наукового перекладу безпосередньо впливає на сприйняття, видимість та цитування публікацій у міжнародних базах даних [13, С. 514].

При перекладі української мови галузі фізичної культури перекладач стикається з низкою специфічних труднощів: деякі українські терміни не мають прямих англійських відповідників та потребують описового перекладу або виноски. Наприклад, «оздоровча фізична культура» може бути передана як «*health-related physical activity*» або «*wellness-oriented physical culture*», однак жоден з варіантів не є точним еквівалентом. Аналогічна ситуація спостерігається у роботах С. Сологубової (2012, 2025), де поняття «жінки першого зрілого віку» потребує додаткового пояснення для англійської аудиторії [10, С. 20; 11, С. 519].

Н. Кузьменко (2022) зазначає, що при перекладі інструктивних текстів з фізичної культури (методичних посібників, описів вправ) помилка в інтерпретації терміну може призвести не лише до смислового спотворення, а й до методичних помилок у практичній роботі тренера чи педагога [3, С. 7], що надає проблемі прикладного практичного значення та виходить далеко за межі суто лінгвістичної площини.

Узагальнення здобутків науковців дозволяє систематизувати основні стратегії подолання проблем інтерпретації англійської термінології у галузі фізичної культури та оцінити їх переваги й обмеження (табл. 5).

Таблиця 5

Стратегії подолання термінологічних розбіжностей в наукових публікаціях з фізичної культури

Стратегія	Переваги	Обмеження
Укладання фахових двомовних словників і глосаріїв	Стандартизація, зручність для викладачів і перекладачів	Трудомісткість, ризик швидкого застарівання
Упровадження єдиної системи посилань на англійське джерело	Збереження оригінальної форми, уникнення семантичних помилок	Потребує пояснень для україномовного читача

Стратегія	Переваги	Обмеження
Урахування соціокультурного контексту при перекладі	Адекватність у педагогічному дискурсі	Суб'єктивність вибору перекладача
Дотримання ієрархії понять	Чіткість співвідношення ширшого та вузького термінів	Вимагає консенсусу наукової спільноти
Застосування принципу динамічного еквівалента*	Природність і зрозумілість для читача	Можлива часткова втрата наукової точності [9, С. 74]

*- переклад, орієнтований на зрозумілість для читача, без збереження форми слова

Пріоритетним серед зазначених підходів є укладання фахових двомовних термінологічних словників і глосаріїв. Позитивний досвід демонструє розробка тлумачного словника для модуля «*Workout*» НУШ [5, С. 27-29], де для кожного терміну закріплено єдину форму вживання з поясненням, що є особливо цінним для педагогічної практики, однак потребує поширення на всю термінологічну систему галузі.

Водночас L. Hochman та N. Silberman (2025) доводять, що одних словників недостатньо, а необхідне створення галузевих стандартів та їх закріплення на рівні редакційної політики видань [7, С. 3]. У поєднанні з урахуванням соціокультурного контексту, що відстоюють I. Stepanova та співавт. (2025), та дотриманням ієрархії понять, на якій наполягають J. Yu та співавт. (2024), це утворює комплексну стратегію підвищення якості науково-термінологічної культури у вітчизняних публікаціях галузі фізичної культури [9, С. 74; 8, С. 5].

Висновок: проблема інтерпретації англійської термінології в публікаціях українських дослідників фізичної культури є багатоаспектною, зумовленою як об'єктивними відмінностями між понятійними апаратами двох мов, так і відсутністю галузевих стандартів перекладу, що проявляється у шести типових труднощах: семантичному розщепленні, варіативності перекладу, нестандартизованому вживанні аббревіатур, калькуванні без урахування контексту, повному запозиченні без адаптації та граматичній невідповідності.

Література:

1. Белей Л. Проблеми передання запозичень з англійської засобами української мови // Актуальні питання гуманітарних наук. 2021. Вип. 44, т. 1. С. 115-120. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-1-18>
2. Гелетка М., Кравчук В. Особливості відтворення англійських запозичених термінів-неологізмів // Актуальні питання гуманітарних наук. 2022. Вип. 54, т. 1. С. 182-188. <https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-1-26>
3. Кузьменко Н. Особливості відтворення термінологічної лексики англійських інструкцій // Current Issues of Linguistics and Translation Studies. 2022. № 26. С. 5-9. <https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-26-1>

4. Naumenko N. The internal structure of fitness terminology in English and Ukrainian // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія: Філологічні науки. 2024. № 22. Р. 41-46. <https://doi.org/10.24919/2663-6042.22.2024.7>

5. Гнітецька Т. В., Ковальчук Н. М., Завацька Л. А., Лазарев А. С. Тлумачний словник термінів варіативного навчального модуля нової української школи «Workout» // Науковий часопис Українського державного університету імені М. Драгоманова. Серія 15. 2025. № 4(190). С. 27-32. [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.04\(190\).05](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.04(190).05)

6. Підгрушна О. Англomовна фітнес-термінологія в українomовному фаховому дискурсі: назви фізичних вправ // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. 2025. № 73. С. 257-260. <https://doi.org/10.32782/2409-1154.2025.73.51>

7. Hochman L., Silberman N. Variability and inconsistency in clinical education setting terminology: a call to action // The Journal of Clinical Education in Physical Therapy. 2025. Vol. 6. P. 1-6. <https://doi.org/10.52214/jcept.v6.12855>

8. Yu J., Lian J., Li R., Hung C., Chen D., Chang Y. Reconsidering the hierarchy and translation of “physical education/sports” related terms: Taiwan perspective // Asian Journal of Kinesiology. 2024. Vol. 26, No. 1. P. 4-10. <https://doi.org/10.15758/ajk.2024.26.1.4>

9. Stepanova I., Nykyporets S., Hadaichuk N., Ibrahimova L., Slobodianiuk A. Investigating linguistic and sociocultural complexities in translating contemporary English lexical units into Ukrainian // Вісник науки та освіти. 2025. № 2(32). Р. 71-82. [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-2\(32\)-71-82](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-2(32)-71-82)

10. Сологубова С. В. Поєднання різних видів фітнесу в фізкультурно-оздоровчих заняттях з жінками першого зрілого віку : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. вих. Дніпропетровськ: Дніпропетровський держ. ін-т фіз. культури і спорту, 2012. 22 с. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16814164>

11. Опанасенко В. Залучення й адаптація англomовних запозичень в українській мові // Лінгвістика. 2022. № 1(45). С. 119–127. <https://doi.org/10.12958/2227-2631-2021-1-45-119-127>

12. Solohubova S. Personalized fitness programming for women: a comparative analysis of first mature age and perimenopause // Machines World. 2025. P. 517-524. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536465>

13. Maksymenko L., Shostak U., Trebyk O., Kostyk Y., Malynka Y. Features of translating scientific texts into English // World Journal of English Language. 2023. Vol. 13, No. 5. P. 514-519. <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n5p514>

14. Griban G., Onishchuk L., Solohubova S., Tkachenko P., Oleniev D., Semeniv B., Myatyga O., Kanishcheva O. Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions // Wiadomości Lekarskie. 2021. Vol. 74, No. 6. P. 1457-1462. <https://doi.org/10.36740/WLek202106131>

15. Городецька Наттела (2025). ВПЛИВ МЕНТАЛЬНОЇ АРИФМЕТИКИ НА РОЗВИТОК ДРІБНОЇ МОТОРИКИ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ. Суспільство та національні інтереси. # 3 (11)) 2025. С. 99-110 [https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-3\(11\)-99-110](https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-3(11)-99-110) <http://perspectives.pp.ua/index.php/sni/article/view/21023/20999>

References:

1. Belei L. Problemy peredannia zapozychen z anhliskoi zasobamy ukrainskoi movy [Problems of rendering English borrowings by means of the Ukrainian language]. Aktualni pyttannya humanitarnykh nauk [Current Issues of Humanities]. 2021. Issue 44, vol. 1. P. 115-120. Retrieved from <https://doi.org/10.24919/2308-4863/44-1-18> (in Ukrainian).

ISSN 2786-6025 Online

2. Heletka M., Kravchuk V. Osoblyvosti vidtvorennia anhliiskykh zapozychenykh terminiv-neolohizmiv [Reproduction of English borrowed neologistic terminology]. Aktualni pytannia humanitarnykh nauk [Current Issues of Humanities]. 2022. Issue 54, vol. 1. P. 182-188. Retrieved from <https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-1-26> (in Ukrainian).

3. Kuzmenko N. Osoblyvosti vidtvorennia terminolohichnoi leksyky anhlo-movnykh instruktzii [Peculiarities of translation of terminological vocabulary of English instructions]. Current Issues of Linguistics and Translation Studies. 2022. No. 26. P. 5-9. Retrieved from <https://doi.org/10.31891/2415-7929-2022-26-1> (in Ukrainian).

4. Naumenko N. The internal structure of fitness terminology in English and Ukrainian. Naukovyi visnyk Drohobyt'skoho derzhavnogo pedahohichnogo universytetu imeni Ivana Franka. Serii: Filolohichni nauky [Research Journal of Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University. Series: Philological Sciences]. 2024. No. 22. P. 41-46. Retrieved from <https://doi.org/10.24919/2663-6042.22.2024.7>.

5. Hnitska T., Kovalchuk N., Zavatska L., Lazarev A. Tlumachnyi slovnyk terminiv variatyvnoho navchalnogo modulia novoi ukrainskoi shkoly "Workout" [Explanatory dictionary of terms of the variable educational module of the New Ukrainian School "Workout"]. Naukovyi chasopys Ukrain'skoho derzhavnogo universytetu imeni M. Drahomanova. Serii 15. [Scientific Journal of Ukrainian State University named after M. Drahomanov. Series 15]. 2025. No. 4(190). P. 27-32. Retrieved from [https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.04\(190\).05](https://doi.org/10.31392/UDU-nc.series15.2025.04(190).05) (in Ukrainian).

6. Pidhrushna O. Anglomovna fitnes-terminolohiia v ukrainskomovnomu fakhovomu dyskursi: nazvy fizychnykh vprav [English fitness terminology in Ukrainian professional discourse: names of physical exercises]. Naukovyi visnyk Mizhnarodnogo humanitarnoho universytetu. Serii: Filolohiia [International Humanitarian University Herald. Philology]. 2025. No. 73. P. 257-260. Retrieved from <https://doi.org/10.32782/2409-1154.2025.73.51> (in Ukrainian).

7. Hochman L., Silberman N. Variability and inconsistency in clinical education setting terminology: a call to action. The Journal of Clinical Education in Physical Therapy. 2025. Vol. 6. P. 1-6. Retrieved from <https://doi.org/10.52214/jcept.v6.12855>.

8. Yu J., Lian J., Li R., Hung C., Chen D., Chang Y. Reconsidering the hierarchy and translation of "physical education/sports" related terms: Taiwan perspective. Asian Journal of Kinesiology. 2024. Vol. 26, No. 1. P. 4-10. Retrieved from <https://doi.org/10.15758/ajk.2024.26.1.4>.

9. Stepanova I., Nykyporets S., Hadaichuk N., Ibrahimova L., Slobodianiuk A. Investigating linguistic and sociocultural complexities in translating contemporary English lexical units into Ukrainian. Visnyk nauky ta osvity [Bulletin of Science and Education]. 2025. No. 2(32). P. 71-82. Retrieved from [https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-2\(32\)-71-82](https://doi.org/10.52058/2786-6165-2025-2(32)-71-82).

10. Solohubova S. Poiednannia riznykh vydiv fitnesu v fizkulturno-ozdorovchykh zaniattiakh z zhinkamy pershoho zriloho viku [Combination of different types of fitness in physical and health-improving classes with women of the first mature age]: Avropejsk. dys. ... kand. nauk z fiz. vykh. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports, 2012. 22 p. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.16814164> (in Ukrainian).

11. Opanasenko V. Zaluchennia y adaptatsiia anhlo-movnykh zapozychen v ukrainskii movi [Integration and adaptation of English loanwords in the Ukrainian language]. Linhvistyka [Linguistics]. 2022. No. 1(45). P. 119-127. <https://doi.org/10.12958/2227-2631-2021-1-45-119-127> (in Ukrainian).

12. Solohubova S. Personalized fitness programming for women: a comparative analysis of first mature age and perimenopause. *Machines World*. 2025. P. 517-524. Retrieved from <https://doi.org/10.5281/zenodo.17536465>.

13. Maksymenko L., Shostak U., Trebyk O., Kostyk Y., Malynka Y. Features of translating scientific texts into English. *World Journal of English Language*. 2023. Vol. 13, No. 5. P. 514-519. Retrieved from <https://doi.org/10.5430/wjel.v13n5p514>.

14. Griban G., Onishchuk L., Solohubova S., Tkachenko P., Oleniev D., Semeniv B., Myatyga O., Kanishcheva O. Physical state assessment of the first-year female students of higher education institutions. *Wiadomości Lekarskie*. 2021. Vol. 74, No. 6. P. 1457-1462. Retrieved from <https://doi.org/10.36740/WLek202106131>.

15. Gorodetska Nattela (2025). THE INFLUENCE OF MENTAL ARITHMETIC ON THE DEVELOPMENT OF FINE MOTOR SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN. *Society and National Interests*. # 3 (11)) 2025. P. 99-110 [https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-3\(11\)-99-110](https://doi.org/10.52058/3041-1572-2025-3(11)-99-110) <http://perspectives.pp.ua/index.php/sni/article/view/21023/20999>

Дата першого надходження статті до видання: 08.03.2026

Дата прийняття статті до друку після рецензування: 23.03.2026